

ИДЕНТИКЛИК ТАНАЗЗУЛИ ДАВРИДА ФАЛСАФИЙ ТАФАККУР ВА ЭЪТИҚОДНИНГ ЎРНИ

Шаҳноза Омониллаевна Мадаева
ЎзМУ Фалсафа кафедраси профессори, ф.ф.д.

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола замонавий ўзбек идентиклигининг минг йиллар давомида шаклланган қадрият тизими ва бугунги кундаги глобал жараёнлар таъсирида ўзгараётган жиҳатлари таҳлиliga бағишланган. Ушбу илмий ёндашувдан асосий мақсад, идентиклик миллат, миллий тафаккур ва фалсафани, фуқаро ва давлатни ижтимоий борлиқнинг қандай ўзаро алоқадорлик тамойилларида боғлайди, деган масалага ойдинлик киритишдир.

Калит сўзлар: Миллат, идентиклик, глобал, қадрият, давлатчилик, симулякр, симуляция.

ANNOTATION

This article aims to analyze various aspects of modern Uzbek identity that have been shaped over the course of millennia, and are undergoing changes under the influence of contemporary global processes. The primary objective of this research is to examine how identity ties a nation, national philosophy, citizen, and state through principles and patterns in social processes.

Key words: Nation, identity, global, value, statehood, simulacrum, simulation.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу аспектов современной узбекской идентичности, сформировавшейся на протяжении тысячелетий и которые меняются под влиянием сегодняшних глобальных процессов. Основная цель этого научного подхода – проанализировать вопрос о том, как идентичность связывает нацию, национальное сознание, философию, гражданина и государство через принципы и закономерности социальных процессов.

Ключевые слова: Нация, идентичность, глобальность, ценность, государственность, симулякр, симуляция.

Биз XXI асрда – Майкл Хардт ва Антонио Негри таъбири билан айтганда урушлар ва демократиялар хилма-хиллиги даврида яшайпмиз[3. 17]. Бир томондан Ўзбекистон ўттиз йилдан ошиқ вақт давомида мустақил давлат сифатида ўз тараққиёт йўлини кетма-кет тизимлаштираётган, ушбу мавқеъни сақлаб қолишда турли усул ва методларни қўллаб бутун потенциал

имкониятларни ишга солаётган бўлишига қарамасдан бутун дунё хаос ва империал тортишувлар жараёни миллий давлатлари каби Ўзбекистонни ҳам ўз муаммолари домига тортаётган бир даврда яшамокдамиз.

Замонавий глобал дунёнинг тараққиёт тамойиллари аслида секин асталик билан миллат, миллий давлатчилик, миллийлик каби тушунчаларни парчалаш, уларнинг маданий, сиёсий, маънавий аҳамиятини йўқотиш, уларнинг ўрнига трансмиллий корпарациялар сиёсати йўлида глобал тараққиёт учун қулай бўлган идентиклик стереотипларини аста секинлик билан шакллантириш оқимида кечмоқда. Ер юзи тобора торлашиб, чегаралар ювилиб, ижтимоий муаммолар умумийлашиб бориши дунё халқларининг миллий идентикликларининг ўзгариши, идентиклик таназзули жараёнида халқ, миллат, инсоннинг ўзини англаш контентини ўзгартириш ҳисобига юз бермоқда.

Бундай шароитда миллатнинг ўзликни англаши, идентиклик ҳодисасини такомиллаштириш, уни ана шундай хавф-хатардан ҳимоя қилиш миллатни ўзига қайтарувчи миллий онг, миллий бирлик, ватанга бўлган эътиқод ва фалсафа, аксиологиянинг ролини ошиб бораётганлиги мазкур йўналишда тадқиқотларни ривожлантиришни тақозо этади.

Дунё институтларида глобаллашувнинг авж олаётган шароитида “замонавийлик” билан “анъанавийлик” ўртасидаги мувозанатни йўқолиб бориши жараёнининг юзага келиши, айниқса замонавийликни миллий заминлар асосига эмас, балки ташқи таъсирлар асосида шаклланаётганлиги оқибатида миллий маданиятимизда юзага келаётган “оммавий маданият”га хос салбий кўринишлар: тақлидга ўчлик, фикрда саёзлик, манфаат асосида енгил-елпи мақсадлар йўлида яшаш каби стереотипларнинг олдини олиш эҳтиёжини ошиб бораётганлиги идентикликда қадрият тизими мавзусининг долзарблигини белгилаб беради.

Ўзбекистонда миллий идентикликнинг мураккаб шаклланиш жараёни кечаётган бир даврда аксиологик жиҳатдан ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий йўналишларда институционал тизимларда перманент вазият кузатилсада, ижтимоий онгнинг давлатчилик асослари бўлмиш, илм-фан, оила, Ватан ва миллий қадриятларига бўлган муносабатида муайян деструктив силжишлар рўй бераётгани кузатилмоқда. Миллий тараққиётнинг туб илдизларида мустаҳкам ментал сегментлар ҳосил қилган Зардуштийлик, Ислом, тасаввуф, Илк ўрта аср Ренессанси давридаги илм-фан ва билимнинг кучли феноменал асоси ва Ўрта аср ўйғониш давридаги Алишер Навоий гуманизми ва ватанпарварлик фалсафаси каби ноёб маданий ҳодисалар ўзбек халқи менталитетида қандай кучли ҳодиса бўлган бўлса, ҳозирда эса замонавий оқим ва таъсирлар натижасида идентиклик контенти ўз сифат моҳиятини сезиларли

йўқотиб бормоқда. Ушбу хатарли жараён аслида миллатни келажаги билан боғлиқ сиёсий моҳият касб этади. Шунинг учун ҳам миллий идентикликнинг янги парадигмал шаклини яратиш учун давлат миқёсида кучли ғояга таянган мафкуравий тизим, миллий фалсафанинг замонавий салбий оқимларга дош берувчи кучли ядроси ва механизми вужудга келиши тақозо этилмоқда. Инновацион фаолиятнинг социал, институционал ва миллий механизмлари жамиятнинг идентиклашуви жараёни ва аксиологик тамойилларининг шаклланишига ҳам татбиқ этилиши зарурий ҳодиса сифатида юзага чиқяпти.

Идентиклик назариясида бу жараённинг ўзак асоси бўлган ядро ички интилиш руҳи ёки кучидир. Ички ривожлантирувчи куч оддий индивиддан миллий феноменгача ўсиб ўтади. Эмерсон “Табиат ҳақида” (“Nature”, 1836) номли биринчи китобида, “Ўзинга ишонч” (Self-Reliance, 1841) номли эссесида ва илмий ва публицистик ишларида - “биз барча бизга тегишли бўлмаган даҳшатларга қарши тура оладиган ички кучимизга, “мен”имизга, ўз “мен”имизга ишонишни бошлаганимиздагина яшашни бошлаймиз. Инсон табиати деб аталган нарса табиий инсон кучини нотабиий борлиққа буркаб ташлайдиган – ташқи қобик, хулқ-атворлар қопламасидир”[4], дейди. Эмерсон фалсафасида учта бир бирига боғлиқ жиҳат бор: 1) руҳ ягона реал нарса, унда илоҳиёт ҳақидаги имманент фикр табиатда бўлгани каби жонда ҳам бор; 2) жоннинг марказий метафизик моҳияти қадрият ва ҳақиқатнинг манбаси эканлигидир; фалсафа эса инсон руҳида вужудга келадиган дунёнинг тузулиши ҳақидаги қарашдир; 3) бутун табиатни жонли ёки унинг руҳий абсолют эканлигини англаш: барча нарса табиат ва табиат барча нарсадир, шунингдек, жон ҳам, руҳ эса жоннинг олий кўриниши. Шахснинг репрезентативлигининг юқорилиги унинг руҳан кучли бўлишига боғлиқдир. Бу дегани унинг абсолют ҳақиқатга етишиши осон бўлади. Эмерсон бу таълимоти туб моҳияти билан Шарқ фалсафаси илдизларидаги яқинлаша борди. Эмерсон қарашлари Ғарб жамиятини тубанликка торта бошлаган прагматизм соясида янги ва умид берувчи таълим сифатида океан орти мамлакати философларининг назарига туша бошлади. Улар уни ўзларига маънавий раҳнамо сифатида қарай бошладилар. Бу жараён XX аср Америка фалсафасига тамал тоши кўйди. Америка фалсафасидаги бу руҳият тезлик билан немис философлари Ф.Ницше ва А.Бергсонлар таълимотига катта таъсир кўрсатди. Эмерсон Бенжамин Франклин ўлимидан кейин миллатнинг маънавий отаси сифатида эътироф этилган. Унга ҳатто рус прозасининг отаси бўлмиш Л.Н.Толстой “христиан диний фалсафаси”нинг алломаси, деган юқори баҳони беради. Таҳлилнинг марказида турган ички йўналтирувчи куч миллий идентикликнинг минг йиллик ривожда тарихий йўл, қадриятлар, миллий ментал онгнинг ўз-ўзини ташкил

этиш ва ўзлигини топишдаги ирода қуввати, контентнинг сифат даражасидир. Идентикликнинг контент асоси эса миллатнинг иқтисодий, илмий, маданий, диний, сиёсий қадрият тизимидир. Унда француз олими Ж.Бодрияр назариясида кўрсатилган симулякр ва симуляция[1] - жараён ва контентнинг: сохталиги, ясамалиги, саёзлиги, ўз функциясини бажара олмаслиги каби ҳолатлар мавжуд бўлса, бу система кўринишидан миллийликни намоён этсада, аслида ўз илдизларининг қушандасига айланади.

Идентиклик – миллий, этник, касбий, ҳудудий, диний-конфессионал, гендер ва бошқа турларга бўлиниб, ушбу турлар ўз қамровидаги инсонларни иқтисодий, сиёсий, маиший, маънавий, маданий, ментал жиҳатдан ҳаёт тарзида маълум стереотиплар ҳосил қилиши, фикрлаш, хулқ-атвор, психологик ҳолатлар ўхшашлиги натижасида ижтимоий гуруҳ ёки қатламларни яратиши билан характерлидир. Идентикликнинг қандай характер ёки хусусиятга эгаллиги ёки қайси турга мансублигидан қатъий назар шу идентикликка мансуб индивид ўзининг функционал ёки визуал амалиётида бирор бир гуруҳга мансублигини намоён этади. Ижтимоий антропологияда идентиклик турларга бўлинишидан қатъий назар табиий ва сунъий идентикликларга ҳам бўлинади. Табиий идентикликка миллий, диний, гендер идентикликлари мансуб бўлиб, улар инсон фаолияти ва истакларидан қатъий назар мавжуд ва уларни ўзгартириш мумкин бўлмаган ҳолатлар билан асосланади. Сунъий ёки нотабиий идентикликларга эса касбий, маданий идентикликларни мисол қилиш мумкин. Бу каби идентикликлар инсоннинг истаги ва фаолияти заруратидан келиб чиқиб ўзгариши мумкин. Уларнинг мавжудлик шарти инсон ёки идентиклик гуруҳидан шу идентикликни ушлаб туришга алоҳида боғлиқлик, мадад ва истакни талаб этади .

“Идентиклик қадриятининг мезонларни, этник, миллий, диний қарашлар симбиозлашган фикрларни шакллантиради. Қадриятининг муносабат ва идентиклик асосидаги стереотип фикрлар идентиклик гуруҳларининг ижтимоий, иқтисодий ва ҳаётининг бошқа соҳалари тизимлаштирувчи, уларнинг сифати ва даражасини белгиловчи кучга эгадир” [2, 3].

«Идентиклик ўзида мифологик дунёқарашдан тортиб замонавий онгни намоён этган, индивидуаль, коллектив, онтогенетик, социогенетик асосларни ифодалаган мураккаб феномен, мураккаб психологик реалликдир» [3].

Идентиклик бўйича изланишларнинг илдизлари аксарият тадқиқотларда миллат тушунчаси билан узвий боғланиб кетади. Чунки идентикликнинг марказий когнитив ядросида ўзликни англаш орқали айнанлашув жараёни юзага келади. Миллат ҳақидаги назарияларда ҳам миллат барқарорлиги, унинг абадийлигини таъминлашнинг асосий омили миллатнинг ботиний- маънавий

салоҳиятида деб белгиланади. Миллат ички маънавий-руҳий қобилияти яратувчанлик салоҳияти, тинимсиз меҳнати матонати, ўзига хослиги тарзида тадбиркорлигини ривожлантириш замирида ҳозирги давр цивилизацион тараққиёти юзага келган.

REFERENCES

1. Бодрияр Дж. Симулякры и симуляция, Тула : Тульский полиграфист, 2013. — ISBN 978-5-88422-506-0.
2. Мадаева Ш.О. Ўзбек менталитетида демократик тафаккур шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари. Фалс.фан.д. дисс. 2009. 92-бет.
3. Мадаева Ш. Идентиклик антропологияси, -Тошкент: Нишон ношир. 2015.
4. Michael Hardt. Antonio Negri. EMPIRE. HARVARD UNIVERSITY PRESS. Cambridge, Massachusetts. London, England. 2000.
5. Ральф Уолд Эмерсон ижодида шахс репрезентативлиги тушунчаси унинг 1849 йилда ёзилган “Инсон репрезентативлиги ҳақида эссе”(«Essays on representative men») асарида тугал шакллантирилган бўлиб, унинг асоси “Табиат” («Nature») асарида (1836), “Эсселар” («Essays») да 1841 – 1844) яратилган.